

EL IMPACTO DE LA EXPORTACIÓN DE HUIRO NEGRO EN LAS EXPERIENCIAS DE RECOLECTORES, PROCESADORES Y COMERCIANTES DE PAPOSO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA

THE IMPACT OF HUIRO EXPORTS IN THE EXPERIENCES OF COLLECTORS, PROCESSORS, AND MERCHANTS FROM PAPOSO, ANTOFAGASTA REGION

Elías Esper Castro ¹

RESUMEN

Este artículo describe y analiza las transformaciones locales en Paposo ante el auge de la exportación de huiro negro (*Lessonia berteroana*), considerando las experiencias y percepciones de quienes se dedican a su recolección, procesamiento y comercialización. Para guiar esta investigación, de tipo comprensiva, se optó por una estrategia metodológica cualitativa de orientación etnográfica, que pone atención en los impactos del modelo primario exportador chileno sobre los ecosistemas locales y las economías domésticas de los pueblos rurales, en este caso Paposo, un territorio costero ubicado en la comuna de Taltal, región Antofagasta. Los resultados muestran cómo el auge de exportación de huiro ha implicado una reconfiguración del sistema pesquero artesanal en Paposo.

Palabras clave: modelo primario exportador, ecosistemas costeros, economía doméstica, respuesta local.

ABSTRACT

*This article describes and analyzes the local transformations in Paposo in front of the export boom of black huiro (*Lessonia berteroana*), considering the experiences and perceptions of those who are dedicated to the collection, processing and commercialization. To guide the comprehensive research, a qualitative methodological strategy of ethnographic orientation was chosen, which pays attention to the impacts of the Chilean primary export model on local ecosystems and the domestic economies of rural peoples, in this case, Paposo.*

Key words: primary exporter model, coastal ecosystems, domestic economy, local response.

1. Antropólogo Social, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Investigador de la Corporación Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Economía (GICSEC), eliasespercastro@gmail.com

Desde la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia del incentivo de los mercados de exportación y el consecuente colapso de las pesquerías pelágicas más importantes de Chile, la pesquería bentónica se intensificó en casi todas las costas del país. Ya en tiempos coloniales se venía gestando una política estatal de fomento pesquero irrestricto, caracterizada por el despliegue de complejos mercados marinos de exportación (Soto y Paredes 2018; Svampa 2019). A mediados de la década de los sesenta, y sobre todo desde los primeros años de la dictadura cívico-militar, se impulsó una proliferación de industrias pesqueras orientadas a la exportación, las cuales se articularon a los sistemas pesqueros locales preexistentes que proveen de fuerza de trabajo y materia prima (Saavedra 2016).

Este último periodo estuvo marcado por la implementación de políticas estructurales radicales orientadas a transformar el modelo de inserción de Chile en la economía mundial¹, mediante la liberalización de los mercados, la apertura comercial y la privatización de empresas públicas (Bahamondes *et al.* 2010). La transformación significa-

tiva y acelerada de las zonas costeras en ejes centrales como la producción y el ambiente (Saavedra 2016), motivaron debates en el mundo académico y jurídico respecto de la sustentabilidad de los ecosistemas marinos, la conservación de las poblaciones hidrobiológicas, y el acceso a las pesquerías a largo plazo (Soto y Paredes 2018).

En los años ochenta, el caso del auge comercial exterior del molusco loco (*Concholepas concholepas*), y su consecuente extracción intensiva, motivó en la década siguiente la declaración de normativas estatales orientadas al manejo de la pesquería bentónica². Las macroalgas pardas por su parte no eran consideradas por el mercado exportador en ese entonces, el cual las requería principalmente para la industria cos-

1. El neoliberalismo surgió después de la Segunda Guerra Mundial como una reacción teórica y política contra el Estado de Bienestar (Anderson *et al.* 2003), implicando transformaciones económicas estructurales (ajustes estructurales o “modernizaciones”) que posibilitaron la introducción del libre mercado en todas las dimensiones de la vida social (económica, política y cultural), incluso en ámbitos que estaban vedados para el capital (educación, salud y pensiones), permitiéndole a éste actuar con total libertad y despojando al Estado de la mayoría de sus capacidades de intervención en la vida económica (Castillo 2008).

2. Las medidas estatales apuntaron al desarrollo de un cambio de conducta desde un régimen abierto, tradicional, con una pesquería de acceso libre y no regulada, hacia un régimen de derechos de propiedad y/o acceso exclusivo, con niveles crecientes de regulaciones orientadas a la restricción y asignación de derechos de pesca (Stotz 1997). El sector pesquero artesanal es sometido por primera vez a una medida que define un área reservada para su uso exclusivo, el cual abarca una franja costera de cinco millas marinas desde las líneas de base hasta las aguas interiores de Chile. Dentro de estas zonas se crearon las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERBs), implementadas en la práctica en el año 1997, medida que definió espacios marinos de co-manejo entregadas por el Estado a organizaciones de trabajadores artesanales legalmente constituidas, previa aprobación de un proyecto de manejo y explotación de aquéllas a nivel local. Sumado a lo anterior, se establece un criterio centralizado común al conjunto de regiones: cada región terrestre queda con su proyección hacia el mar, por lo que se les prohíbe a los pescadores artesanales trabajar fuera de la región a la que pertenecen, fragmentando administrativamente la lógica tradicional del desplazamiento longitudinal de las flotas pesquero-artesanales (Díaz *et al.* 2015).

mética y alimentaria, y en general, las personas que recolectaban eran pocas y lo hacían de manera informal. Algunos comerciantes de marisco ya habían comenzado a comprar algas pardas en las costas del norte de Chile, pagando una media de 0,05 dólares estadounidenses por kilogramo (Márquez y Vásquez 2020), pero todavía era algo marginal.

Desde comienzos del siglo XXI, la pesquería de macroalgas pardas, distribuida entre la región de Arica y Parinacota y la de Los Lagos, ha presentado un aumento inédito de los desembarques, los cuales son obtenidos mayoritariamente en la zona norte del país (desde la región de Arica y Parinacota hasta la de Valparaíso), significando un auténtico *boom* comercial en la zona de tipo transnacional (Márquez y Vásquez 2020). Los distintos intermediarios comenzaron a pagar hasta dieciséis veces el precio de los años ochenta, con numerosos pescadores artesanales, recolectores/as de orilla y trabajadores/as de otros sectores productivos que empezaron a trabajar en la recolección y extracción del huiro, con 15.000 personas en 2014 según datos del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), extrayéndose cerca de 400.000 toneladas al año con retornos de entre 100 y 250 millones de dólares estadounidenses (Gelicich *et al.* 2017, en Márquez y Vásquez 2020).

Por las magnitudes de exportación a nivel nacional³, la importancia co-

mercial en la escala internacional, y la relevancia social, ecológica y económica que tiene para los pueblos costeros andinos contemporáneos, la pesquería bentónica de algas pardas empezó a ser considerada como la más importante en el norte de Chile (Márquez y Vásquez 2020; Vásquez 2018), especialmente en la costa meridional andina, entre las regiones de Antofagasta y Atacama. En las zonas locales costeras de estas dos regiones en particular, se han evidenciado con mayor intensidad los impactos socioecológicos de la exportación de algas pardas, lo que ha generado una gran preocupación en la comunidad científica y en los habitantes locales de las caletas más afectadas.

de los desembarques de algas pardas, hasta el año 1995, cuando alcanza valores cercanos a las 160.000 toneladas. Entre 1980 y 1990, el crecimiento de la producción de algas en Chile fue significativo: en 1980 “el desembarque total de algas a nivel nacional fue de 74.523 toneladas. El 65% del total de las toneladas correspondían a huiro negro recolectado principalmente en la II y III Región” (Serey *et al.* 2014: 66). Pero desde inicios del siglo XXI, los desembarques de algas pardas se incrementaron considerablemente. Entre el año 2001 y 2009 se observa el mayor crecimiento de los desembarques, alcanzando valores cercanos a las 300.000 toneladas en el año 2009, crecimiento que se relaciona con el desarrollo del cultivo de abalón (especie que se alimenta de alga parda) y la mayor demanda mundial de productos derivados de las algas pardas, principalmente el nuevo mercado del alginato abierto por China. Del total, un 97% fue exportado como alga seca picada, y un 3 % como subproductos: polímero natural 1,9 %, alginatos 1% y ácido algínico un 0,1% (IFOP 2012). En el año 2016 se exportaron más de 176 mil toneladas de algas pardas desde Chile, valor que ha venido presentando un alza en los últimos años. En el año 2017, de un total de 1.406.638 toneladas de desembarque artesanal, el 35%, es decir, 498.622 toneladas, correspondió a recursos bentónicos, de los cuales un 75% son algas, es decir, 392.331 toneladas, la mayoría huiros (Vásquez 2018).

3. Chile se ha transformado en uno de los principales productores de algas a nivel mundial, cuadruplicando las exportaciones en la última década (Perelló 2017). Desde el año 1991 se presenta un crecimiento inicial

ESTUDIO DE CASO EN PAPOSO

Al sur poniente de la región de Antofagasta, en la comuna de Taltal, se encuentra Paposo, una localidad costera cuyas unidades domésticas dependen en gran parte de los ingresos obtenidos del trabajo en el mar, y que en las dos primeras décadas del siglo XXI han vivido el auge comercial del huiro negro (*Lessonia berteroana*) en la zona costera donde habitan y trabajan. En este artículo se efectúa una descripción etnográfica y un análisis de las principales transformaciones económico-sociales y ecológicas en Paposo respecto al proceso en cuestión.

En el verano del año 2017 se realizó el primer trabajo de campo de 15 días en la localidad, y en la primavera del año 2019 el segundo terreno, también de 15 días. En ambos se aplicaron técnicas metodológicas cualitativas para la recolección de datos, como la observación participante y no participante en terreno y las entrevistas semiestructuradas, las cuales fueron aplicadas a una muestra intencional de cinco recolectores/as, tres procesadores/as y tres comerciantes de Paposo. La información producida fue procesada mediante análisis de contenido y el ejercicio de triangulación de la información primaria (relatos y observaciones obtenidas en terreno) y secundaria (antecedentes bibliográficos e informes). Para comprender y explicar la realidad estudiada, se tomaron principios epistemológicos enmarcados en una perspectiva ecológica general (Rappaport 1985), enfoque sistémico que

entiende la realidad como: a) un conjunto de interrelaciones entre elementos componentes que configuran sistemas y subsistemas socioecológicos (Rappaport 1985); b) una realidad que es dialéctica, ya que está en movimiento, es decir, cambia, es dinámica, por lo que su estudio implica una delimitación espacial y temporal concreta (Lefebvre 1970); y c) una realidad que está compuesta por estructuras imbricadas (Polanyi 1944) que convergen en la práctica (Wolf 2001) y se configuran de manera relacional (Menéndez 2002). El estudio de la realidad socioecológica de Paposo, así como la investigación etnográfica y antropológica de cualquier territorio local, implica una construcción reflexiva, es decir, un trabajo donde la subjetividad de quien investiga y con quienes se investiga es parte de dicha construcción.

Bajo estos términos, los pueblos rurales⁴ costeros como Paposo habitan un ecosistema que producen socialmente (lo hacen territorio) desde hace miles de años⁵, es decir, una porción de la bios-

4. El mundo rural surge a partir del proceso histórico de división social del trabajo, fenómeno que crea la ciudad y su contracara: el mundo rural. Por lo tanto, lo "rural" hace referencia a los espacios donde las relaciones sociales de las poblaciones locales se organizan mayoritariamente para producir aquello que se consume en las ciudades, dentro o fuera de un país (Cuevas 2019).

5. La historia de los territorios costeros del sur de América se remonta a muchas décadas antes de la existencia misma de lo que hoy llamamos Chile (Soto y Paredes 2018). Los pueblos originarios del litoral fueron los primeros grupos de trabajadores que habitaron el territorio costero, desde el norte hasta la zona sur austral. Changos, lafkenche, huilliche, chonos, selknam, alacalufes y yaganes, lograron una conexión física y espiritual con el mar, la que les permitió ocupar y conocer progresivamente el espacio marino y los se-

fera donde se distribuyen intercambios materiales (los más importantes y típicos son los intercambios alimenticios) y asociaciones particulares de organismos vivos y sustancias no vivientes (Rappaport 1985). En esta porción, las unidades domésticas (unidad de ingresos y consumos que se comparten entre personas de un mismo grupo, generalmente familiares) trabajan y se organizan para cubrir sus necesidades básicas de existencia (Wallerstein 1988), en el marco de un sistema económico histórico, el capitalismo, el cual no subsume del todo a las formaciones económicas locales que persisten, resisten, negocian y/o dialogan frente al avance de la globalización (Wolf 1982).

En Latinoamérica, dicho sistema presenta una condición *sui generis* profundamente extractivista, una modalidad de explotación intensiva de raíz colonial (Svampa 2019), que coge un nuevo impulso a partir del auge del neoliberalismo (Márquez y Vásquez 2020), fase del

res vivos que lo habitan y producen, creando un modo o sistema de vida anclado en formas de hacer, vivir y estar en el lugar, en modos canoeros con complejas tecnologías de pesca que les permitieron, hasta nuestros días, la captura de peces y mariscos. En tiempos coloniales y republicanos, estos pueblos fueron integrados a una nueva división internacional del trabajo, integración no ajena a las tensiones recurrentes entre dinámicas tradicionales y modernas, donde se presentan “dos influjos de transformación modernizante bastante notorios y decisivos -la expansión del mercado, por una parte, y el despliegue institucional, formal y normativo del Estado” (Saavedra 2016: 67). Dicha transformación se ha caracterizado por una tendencia monoextractiva condicionada por la biodisponibilidad, los ciclos hidrobiológicos, las normas estatales “que regulan el acceso a los recursos y cuotean sus capturas, y particularmente la demanda de los mercados a través de dinámicas de intermediación muy diversas y complejas” (Saavedra 2016: 68).

capitalismo caracterizada por un gran volumen y/o intensidad en la extracción de los bienes naturales, el aumento de la demanda de materias primas por parte de China, el rol protagonista de los estados, la exportación en bruto y la sobreexplotación y degradación ambiental resultantes (Svampa 2019). Bajo este marco, buena parte de las inversiones de capitales directos a nivel mundial está condicionada por la renta diferencial que adquieren las grandes empresas transnacionales, es decir, el beneficio que obtienen de la productividad de los cuerpos naturales explotados, ya que estos tienen cualidades y calidades distintas: a mejor calidad del cuerpo natural, mayor es la renta diferencial del capitalista si existen otros productores que poseen cuerpos naturales de menor calidad. Como veremos, la cadena global de valor del huiro expresa en gran parte la dinámica extractivista del capitalismo.

Para dar cuenta de los resultados de la investigación de caso, el artículo se organiza de la siguiente forma: en un primer apartado se analizan los impactos socioespaciales, demográficos y ecológicos en Paposo vinculados al auge comercial del huiro negro; en un segundo apartado, se analiza la estructura de clases configurada en la localidad y se describe el intercambio desigual del circuito/cadena del huiro; finalmente, el escrito culmina con una conclusión que analiza en detalle el proceso y las dinámicas estudiadas, planteando algunas reflexiones que prefiguran escenarios de buen vivir para la costa andina.

EL IMPACTO SOCIOESPACIAL DE LA EXPORTACIÓN DE HUIRO EN PAPOSO

La zona costera de Paposo corresponde a un ecosistema condicionado por la ecorregión marina Humboldtiana (Rovira y Herreros 2016), unidad que abarca la zona continental donde termina el litoral (figura 1), aproximadamente a 200 metros de profundidad (hasta donde llega la luz del sol). Debido a la orientación de la costa y al régimen de vientos, es usual en estas regiones la ocurrencia de surgencias generadoras de complejos mecanismos de recirculación de energía (Contreras 2010), las cuales ocurren estacionalmente, son más intensas y frecuentes en primavera y en verano, y constituyen la base de una larga cadena alimenticia que sustenta la productivi-

dad y diversidad biológica de Paposo.

Las características del ecosistema marino-costero de Paposo (figura 2) condicionan un lugar propicio para el crecimiento de bosques de algas marinas, en particular, el huiro palo (*Lessonia trabeculata*), ubicado en los *bajeríos* (zona submareal) y huiro negro (*Lessonia berteorana*), ubicado en *la orilla* (zona intermareal). Ambas, y en especial las primeras, son especies estructuradoras de ecosistemas marino-costeros, ya que no sólo constituyen la base de cadenas tróficas bentónicas y pelágicas, sino también constituyen hábitat, zonas de asentamiento larval o lugares de refugio para invertebrados marinos, de ahí que por lo menos unas 200 especies vivirían asociadas a estas algas (Vázquez 2018). Además, son capaces de

Figura 1. Ecorregión Marina Humboldtiana en Paposo.

Figura 2. Ecosistema de Paposo.

realizar fotosíntesis oxigénica y obtener el carbono orgánico con la energía de la luz solar⁶.

Como consecuencia del deterioro de las pesquerías pelágicas (principalmente anchoveta y jurel) y bentónicas (principalmente, loco, erizo y lapa) en Antofagasta, y del aumento de la demanda internacional de algas pardas para usos industriales desde fines del siglo XX, las empresas nacionales y transnacionales

6. Un 50% de la fotosíntesis en el mundo ocurre en los océanos. Las algas liberan oxígeno como subproducto de la fotosíntesis, produciendo entre el 30% y el 50% del oxígeno global neto. También absorben dióxido de carbono, reduciendo la acumulación de gas en la atmósfera y liberando azufre en la misma, ayudando de esta manera a impulsar la formación de nubes, proporcionando enfriamiento y así bloquear la radiación solar que llega a la tierra. De esta forma las algas influyen en el clima y cumplen un rol importante en el cambio climático.

pusieron sus inversiones en el mercado del huiro palo y huiro negro que crece en el ecosistema de Paposo (figura 3). A mediados del siglo XX, el trabajo marino desarrollado en la localidad estaba focalizado en la captura de peces demersales (principalmente el congrio, cojinoba y dorado), en la recolección y buceo de mariscos, y en la minería. En ese entonces, la recolección artesanal de algas pardas en Paposo era una actividad marginal. En el marco de la creciente influencia comercial del alga parda, impulsada con fuerza desde inicios del siglo XXI, muchas personas desempleadas de las mineras se fueron a la orilla en busca del sustento. Los despidos en las mineras y las consecuencias de la crisis *subprime* del año 2008 generaron la necesidad de buscar alternativas laborales urgentes,

Figura 3. Canchas de huiro en las costas rocosas de Paposo.

y en este contexto, la venta de huiro comienza a ser una estrategia económica apreciada por los habitantes locales de Paposo y de los sectores costeros aledaños.

En las dos primeras décadas del siglo XX, las familias de Paposo han sido testigos del incremento del número de habitantes en el pueblo⁷, residentes locales o población flotante que llega por un tiempo a trabajar para las mineras, para los nuevos negocios emergentes (restaurantes, carritos de comida y residenciales), para las nuevas carreteras y obras que se han construido en la zona (astronómicas y de industria energética) y, sobre todo, para el trabajo en la extracción, recolección y/o procesamiento del huiro. La gente migrante (nacional y extranjera), y algunos pescadores artesanales sin embarcaciones, comenzaron a trabajar por un salario en el procesamiento del alga en las nuevas plantas

particulares con molinos picadores. Los/as recolectores/as empezaron a obtener un mayor ingreso en menos tiempo de trabajo, lo que las incentivó a seguir trabajando en la orilla con más intensidad y frecuencia, asentándose temporalmente y de manera dispersa en pequeñas ensenadas y puntas aisladas de la costa rocosa, en algunos casos con *rucos* de madera y lata usados como emplazamientos estratégicos de producción (algunos nuevos o ya existentes⁸), o en otros casos, sólo instalando parrillas entre las rocas para pasar la mañana recolectando. Los Registros Pesqueros Artesanales (RPA) de recolectores en Paposo pasaron de ser 17 en el año 1992 a 104 en el año 2015. En general, en el año 2019 se estiman aproximadamente 90 personas dedicadas diariamente a la recolección de huiro, especialmente en verano (Servicio País 2020), pero las cantidades reales de trabajadores/as del mar activos/as en el ecosistema de Paposo no corresponden directamente a los datos institucionales, ya que son muchas personas más que no trabajan con los RPAs. Unas pocas porque no quieren, y un número importante porque no pueden (porque los RPAs se encuentran

7. En general, la comuna de Taltal, y en particular el territorio local paposino, es habitado por descendientes de migrantes que han llegado de distintos lugares y se han emparentado con las familias históricas de Paposo, heredando los apellidos tradicionales. El primer Censo realizado en 1907 en Chile, que registra a 441 habitantes en Paposo, da cuenta de apellidos que hasta hoy en día se repiten en el sector y que corresponde a los grupos familiares más numerosos de la localidad. Para el año 1996, se registraban 286 personas, 182 hombres y 104 mujeres (Gutiérrez y Lazo 1996). En el censo del año 2002, se registraron 259 residentes rurales viviendo en el caserío, siendo un 57% hombres y 43% mujeres. Según información directa conseguida en la Posta Rural de Paposo en el año 2019, la cantidad de personas registradas que viven en la localidad es de aproximadamente 350, en cerca de 163 viviendas, números que varían año a año debido a la cantidad de población flotante que trabaja en el lugar, llegando en temporadas de auge a unas 600 personas según comentan integrantes de la Directiva de la Junta de Vecinos.

8. Algunos de estos emplazamientos tienen miles de años. Desde los 3.500 y 1.500 AP las familias del lugar comienzan a tener mayor movilidad, preferentemente masculina, estableciendo redes ocupacionales estructuradas a partir de núcleos logísticos y residenciales (Castelleti 2019). Estos eran asentamientos sedentarios, estables, a manera de campamentos base, los cuales tuvieron una morfología física y social flexible, variando en tamaño y composición dependiendo de las temporadas de pesca, recolección y caza, y también en función de la contingencia (Ballester *et al.* 2010).

Figura 4. Muelle y caleta de Paposo.

cerrados o la persona no cuenta con los requisitos para solicitar los permisos).

Los espacios productivos para la pesca y recolección en Paposo fueron resignificados en función de los lugares donde se encuentran los *varaderos*⁹ de huiro. Los/as recolectores/as que pertenecen a las familias tradicionales y trabajan en la costa saben en qué lugares y cuándo encuentran las *varazones*¹⁰ más grandes (los factores climáticos y la altura de la marea determinan también la presencia de huiro y por tanto el asentamiento de los habitantes en las playas). Son espacios de trabajo, definidos con nombres propios, en algunos casos por las características del lugar o en otros por la muerte de un trabajador reconocido del sector (*finao*¹¹), que les permiten dis-

tinguir a sus habitantes los lugares de trabajo o *canchas* de cada familia o individuo, sin que se “pasen a llevar” los bienes obtenidos en el sector definido para cada trabajador/a y/o unidad doméstica.

Hay *varaderos* donde no se han instalado *rucos* estables orientados al trabajo en el huiro, ya que son espacios que están muy cerca de la caleta (figura 4) y son ocupados por algunos/as integrantes de las familias más antiguas de Paposo. Corresponden a ocupaciones temporales destinadas al trabajo, donde, en algunas ocasiones, instalan fogones con pequeñas rocas, piedras, y a veces, una parrilla para alimentarse en el desayuno. La mayoría de los *varaderos* tienen *rucos* habitados de forma permanente y/o temporal, instalados entre las rocas de la orilla. Son construcciones simples, principalmente de planchas metálicas y maderas, elaboradas para el cobijo de las personas que trabajan recolectando huiro y/o algunos mariscos para el auto-

9. Espacio costero donde las algas pardas desprendidas de las rocas llegan a la orilla.

10. Presencia importante de algas pardas en la orilla costera producto de condiciones climáticas y geográficas que favorecen el desprendimiento natural de la planta marina.

11. En particular la pesca submarina implica mucho riesgo, en un contexto neoliberal tendiente a la naturalización del riesgo. Los buzos que han muerto ejerciendo dicha actividad son recordados con animitas instaladas por todo el borde costero, como ocurre cerca del muelle de Paposo donde levantaron una animita

en nombre de un trabajador fallecido. También, algunos de los nombres que reciben los sectores de trabajo como el sector Ezequiel o el sector Loreto, donde se encuentran los *rucos* costeros levantados para el trabajo de recolección en la orilla, corresponde a “*finaos*” que murieron trabajando en el mar.

Figura 5. Trabajador enfardando huir negro en la playa.

consumo o para la venta. Es posible encontrar estos *ruquitos* en toda la costa de Paposo, en los cuales se realiza una acción productiva específica organizada por unidades domésticas que habitan en Paposo, y que en gran parte integran las familias tradicionales del pueblo (figura 5).

En general, la red de familias en Paposo constituye un subsistema estructurante en el sistema pesquero artesanal local, que opera encadenado a las estructuras económicas, políticas y culturales del territorio. Esta red es muy importante para el trabajo de pesca y de recolección, sobre todo en las familias tradicionales más numerosas que

mantienen formas extendidas de parentesco y ocupan cotidianamente las playas y roqueríos de la costa. Desde el año 2018, en los sectores de *varaderos* con *rucos* costeros, las familias de Paposo establecieron agrupaciones de carácter indígena¹² para institucionalizar

12. Son cuatro agrupaciones de carácter indígena (“Changos Recolectores” de sector Playita, “Changos Camanchacos” de sector Salitre, “Changos finado Loreto” sector Loreto y, “Changos Cazadores” de sector Gaucho) que buscan, entre otras cosas, acceder al control y propiedad legal de determinados espacios costeros marinos. La unión de estas cuatro organizaciones conforma un colectivo denominado “Changos Vivientes”, el cual apoyó el reconocimiento de la etnia changa. El total de participantes de este conglomerado asciende a un total aproximado de 90 socios/as inscritos/as y una directiva de 18 personas, pero, a pesar de que oficialmente son aproximadamente 90, en la práctica están formados por núcleos familiares com-

la ocupación tradicional, en el contexto del reconocimiento del pueblo *chango* o *camanchaco*, que, paradójicamente, se daba en paralelo al contexto de auge comercial del huiro. El ruco costero, como asentamiento, como espacio de trabajo y cobijo ocupado históricamente por los grupos familiares de Paposo para mariscar y pescar, define a estas agrupaciones emergentes de carácter indígena, las cuales sienten mayor pertenencia y consideran que merecen mayores derechos territoriales por su tradicional ocupación productiva.

La mayoría de los espacios que están dentro del territorio donde trabajan las familias paposinas en la recolección del huiro negro son ocupados por trabajadores/as asociadas estratégicamente para la recolección, generalmente familiares, con sectores asignados consuetudinariamente y aceptados por la población local, la cual ha ido construyendo un derecho propio de acceso que conflictúa con el derecho positivo apelado por quienes llegan en función del alga y no tienen ningún vínculo con la tradición del pueblo. Dada la intensificación de la extracción, ha comenzado a ser fundamental tener el control del espacio para acceder al bien marino. Las agrupaciones emergentes de carácter indígena han comenzado a evaluar la posibilidad de solicitar una figura estatal que les permita un acceso exclusivo a la costa, los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), para lo

pletos, incluyendo niños/as y ancianos/as, los cuales no se encuentran legalmente inscritos, de manera que la participación es más alta.

cual se han asesorado con distintas personas que ofrecen servicios de acompañamiento legal.

Los sindicatos de Paposo (I y II) también venían evaluando la posibilidad de solicitar y hacer funcionar una AMERB, siendo el sindicato I la organización más avanzada en ello. Sin embargo, estas figuras modernas de acceso y control a la costa, en particular las AMERBs, no han tenido gran adhesión en el territorio, ya que la mayoría de los habitantes sigue prefiriendo el trabajo independiente, y en gran medida, los sindicatos han sido usados como una herramienta para acceder a programas estatales de fomento productivo, o bien, para negociar con empresas que buscan instalar proyectos de inversión (como ENEL, ex ENDESA, que buscó instalar en el año 2017 una planta de refrigeración para su Termoelectrica, proyecto que afectaría considerablemente el ecosistema costero-marino de Paposo). Ambas estrategias han implicado una fragmentación social interna en las organizaciones y familias de Paposo, debido a la acción focalizada de los programas estatales de fomento productivo (los apoyos consisten principalmente en medios de producción para pescadores artesanales con embarcaciones, por lo que el resto de los trabajadores, en especial los recolectores, quedaban sin recibir los apoyos del Estado), y a la estrategia divisoria de la empresa privada al momento de negociar con las dirigencias de los sindicatos y de las organizaciones locales de Paposo.

En gran medida, la idea de propiedad privada en los espacios costeros para ex-

traer el huiro bajo la lógica comercial se antepone a los posibles ordenamientos que existían con anterioridad en zonas históricas donde la gente llegaba y podía extraer bajo normas propias, con lugares de trabajo definidos consuetudinariamente. La competencia y la búsqueda del beneficio propio e inmediato ha permeado prácticas e ideas entre las familias paposinas y la población flotante. La particularidad biológica del alga intensifica esta nueva condición cultural, ya que a diferencia de los moluscos y los peces, el incentivo por controlar el borde costero es más fuerte con el huiro porque es una especie que no se desplaza, y se mantiene fija en la roca, por lo que definir los límites físicos y los límites respecto a quién ingresa y quien no ingresa tiene gran relevancia en la dinámica local.

Los habitantes de Paposo señalan que las prácticas de las personas nuevas que no han tenido vínculo con el mar y/o que no dependen de otras actividades a parte de la recolección de algas, han adoptado con mayor facilidad las acciones predatorias que muchos paposinos pescadores recriminan por no considerar la reproducción biológica del alga (seis meses de crecimiento para la madurez de un varado natural), las cuales ellos mismos también asumen que realizan de vez en cuando por necesidad económica. Comentan que, en verano, cuando hay menos varazones de huiro, el *barreteo*¹³ aumenta y las rocas se *despueblan*.

13. Se le dice *barreteo* o *destronque* a la práctica de sacar el huiro de las rocas antes de su maduración natural. El huiro dura aproximadamente seis meses en

En invierno, entre los meses de junio y julio, se ven *manchones* de huiro, y las familias paposinas no realizan tanto *destronque*, sino que procuran cuidar sus sectores. A pesar de ello, muchas personas tienden a capturar las especies antes de que otra persona venga, ya que *si no lo saca uno lo sacará el otro que viene detrás*, un paposino o un migrante, que para muchos es peor.

Esta lógica de trabajo ha operado tradicionalmente en la abundante pesquería pelágica, y también en la pesquería bentónica de moluscos, con regímenes de libre acceso en áreas históricas. Pero el caso del alga parda en Paposo es distinto. Nunca fue un bien natural de uso tradicional y alimentario, y su valor económico como mercancía surgió en el marco sociocultural del capitalismo neoliberal en Chile, presentando notables diferencias que hacen de su extracción intensiva un problema mayor. La presión que genera el incentivo mercantil orientado a la exportación provoca que la recolección y procesamiento del huiro se realice con apuro, sin respetar los tiempos y procesos biológicos del alga, lo que muchas voces advierten con preocupación.

Junto al *barreteo*, lo que ocurre en el proceso de secado del huiro también expresa una consecuencia local del in-

crecer, madurar y desprenderse de la roca de manera natural. Se *barreteo* o *destronca* cuando se extrae forzosamente de la roca, utilizando un chope largo de fierro llamado *barretilla* que funciona como espátula para despegar el huiro inmaduro. Se ocupa tanto en la recolección de orilla para el huiro negro como en el buceo para el huiro palo. Esta última práctica no es muy frecuente en Paposo.

centivo perverso que demanda exportar. En el año 2019, las cuatro plantas procesadoras de Paposo se encontraban aisladas entre la precordillera de la costa y la planicie intermedia, en condiciones favorables¹⁴ para un buen proceso de secado y picado del huiro, ya que el sol *pega* casi todo el día y la *camanchaca*¹⁵ no llega siempre hasta las plantas, lo que permite secar más rápido el huiro, especialmente en verano, cuando el huiro demora menos en secar (aunque hay menos huiro para recolectar en comparación con el invierno). En invierno es al revés: por las *marejadas* y *varazones* hay más huiro para recolectar, pero demora más tiempo en secar. A pesar de que los periodos de abundancia de huiro varado se dan en invierno (lo que motiva a

14. El sol, la *camanchaca* y la lluvia, son factores del entorno natural que influyen considerablemente en el circuito económico a nivel local. A diferencia de Paposo, en Taltal las plantas procesadoras se encuentran en un desértico valle que en su mayoría está ocupado por asociaciones y cooperativas agrícolas, las cuales se han quejado en los últimos años por la secreción de sal que llega a sus cultivos después del proceso de molido de huiro.

15. Densas nubes que se desplazan y expanden unos 25 kilómetros hacia el interior de la cordillera de la Costa, manteniendo una humedad que permite el desarrollo de una vegetación única en el mundo. En *aymara*, *kamanchaca* significa "oscuridad", y no es casual que una de las denominaciones de la etnia *changa* sea *camanchacos* o *camanchangos*, ya que es una particularidad territorial que distingue y relaciona a los grupos étnicos que habitan la costa meridional andina, quienes, además de cazar, pescar, recolectar, trabajar en minería e intercambiar con otros grupos andinos, lograron un importante aprovechamiento de las zonas vegetativas. En las laderas de los cerros cordilleranos se siguen concentrando estas húmedas nubes que nutren las hierbas denominadas *montes* o *montecitos*, las cuales, además, junto a otros elementos del entorno natural del territorio, son fuente de medicina para sus habitantes.

muchas personas recolectoras a trabajar en la orilla), los comerciantes prefieren procesar en verano porque se seca más rápido el huiro con el sol y los vientos del periodo estival, y venden más rápido al agente comercial de la empresa que demanda para exportar. Aquellos elementos generan las condiciones para una posible sobrecarga del huiro negro en Paposo, lo que algunas voces de la comunidad científica ya vienen anunciando para las costas del norte de Chile: el huiro se estaría extrayendo por encima de su tasa de recuperación natural (Márquez y Vásquez 2020).

En general, la intensidad con la que se lleva a cabo la extracción de huiro negro en Paposo y los métodos poco apropiados con los que se realiza la recolección están generando desequilibrios en el ecosistema marino cada vez más manifiestos. Aunque es difícil medir el impacto ambiental –las mediciones de la biomasa disponible son sólo parciales–, las impresiones de quienes recolectan y de otras personas que habitan en Paposo dan cuenta que en el paisaje marino cada vez *vara* menos huiro y el suelo marino se observa *pelado*. La desconsideración por la reproducción se refuerza con una ideología hegemónica en el neoliberalismo chileno que naturaliza el riesgo, la competencia extrema y la primacía del interés individual y dejación de lo colectivo (Márquez y Vásquez 2020), ideas hegemónicas que han logrado una articulación compleja con el sistema pesquero artesanal de Paposo.

Los pescadores artesanales organizados de Taltal insisten en que la fuerte

demanda de los mercados nacionales e internacionales incide en la disminución de la biomasa, lo que constituye uno de los problemas para la supervivencia de las especies. Reconocen que la disminución del número de especies y su tamaño se debe principalmente a las exigencias extremas de explotación impuestas por los mercados globalizados, frente a un espacio natural que se rige por sus propios ciclos de escasez y abundancia (Contreras 2010). La gente de Taltal y Paposo es consciente de este impacto, pero mientras la demanda del mercado externo continúa, pareciera que las dinámicas locales no están dispuestas a modificarse. Existe una percepción de que *nadie cuida*, en contraste con lo que ocurría en el pasado

cuando ciertos acuerdos consuetudinarios y/o creencias frenaban las prácticas predatorias que en el último tiempo se han estado cuestionando, tanto externa como internamente (figura 6).

DIFERENCIACIÓN, DESIGUALDAD Y DEPENDENCIA EN EL CIRCUITO/CADENA DEL HUIRO

Los antiguos *changos* o *camanchacos* de tiempos prehispánicos usaban el alga parda para producir un cemento elaborado en base a una mezcla de huiro, concha y agua de sal, que utilizaban para los pisos de las viviendas y los sitios fúnebres. Luego de conocer nuevas tecnologías para fabricar sus asentamientos, dejaron de usar el huiro para estos fines.

Figura 6. Cartel de concientización ambiental deteriorado.

Hasta mediados del siglo XX, las algas *varaban solas* dicen los recolectores, teñían la costa y cubrían las playas con su color pardo e intenso olor, lo que en 1853 llamó la atención del naturalista Rodolfo Philippi en su viaje por el desierto de Atacama (Contreras 2010). Constituían el banquete favorito de las aves como las bandurrias, que comían el huiro podrido amontonado entre las rocas y playas de la costa. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, el alga parda nortina comienza nuevamente a tener un uso, ahora como mercancía, como valor de cambio, con un fin comercial destinado principalmente a la exportación. Pero en este periodo inicial, el proceso era aún más bajo y no se realizaba frecuentemente. La única familia de pequeños empresarios mineros de Paposó vio en el proceso de enfardado de huiro una oportunidad de negocio, obtuvieron una máquina para enfardar y comenzaron a comprar y prensar los atados de huiro que los recolectores juntaban en la orilla. Este trabajo no representaba parte importante del ingreso en Paposó, y lo realizaban las personas más pobres y discriminadas¹⁶: los *pata rajá*, los *changos pasao a hui-*

ro, los *hediondos*. Explotación de clase y discriminación étnica que incluso no les permitió a muchas personas estudiar en la escuela o jugar fútbol, o bien, los llevaban a negar su identidad territorial y étnica por vergüenza a ser molestados o recibir malos tratos.

Con el cambio de valor del huiro en Paposó desde inicios del siglo XX, los grupos familiares comienzan a orientar el esfuerzo hacia la obtención de una materia prima marcada por la lógica del mercado internacional definido desde el exterior (figura 7). Las familias adaptan su estructura en función de la necesidad que tiene quien demanda y exige enormes cantidades para determinada fecha, quien fija los ritmos y precios que atraen a los productores. Así, los sectores trabajadores (recolectores y procesadores) se disciplinan en función de satisfacer esa demanda, la cual impulsa el reclutamiento de proveedores a partir de la figura de los empresarios intermediarios, quienes se adaptaron a la nueva racionalidad vinculada al mercado del huiro estructurando todo el proceso en función de esa racionalidad (emprendimiento individual y beneficio privado), que por cierto, no ha surgido de ahí, sino que surge en la interacción entre el capital y las economías de subsistencia. Los pequeños empresarios industriales que se insertaron en este rubro (son parte de las familias tradicionales de Paposó, integran sindicatos distintos y arriendan terrenos privados para instalar las plantas de procesamiento) aprovecharon la condición de muchos trabajadores migrantes para emplearlos en las

16. En Paposó, a medida que avanzaba y se consolidaba el modo de producción capitalista en el territorio, se fue estableciendo una creciente participación estratificada de las unidades domésticas: los pescadores y recolectores indígenas ocuparon los estratos más bajos y explotados desde mediados del siglo XVIII, mientras que los mercaderes, curas y militares coloniales ocuparon los estratos más altos, que, en tiempos republicanos, fueron ocupados por empresarios mineros y “héroes de guerra”. Al igual que en muchos otros territorios del mundo, la explotación de la población indígena tuvo su correlato discursivo en la discriminación racista que sufrieron las personas de Paposó.

Figura 7. Trabajador recolectando huiro palo varado en la orilla.

plantas procesadoras bajo condiciones precarias e informales, pasando las noches en los rucos ubicados al centro de las plantas, algunas veces sin luz y sin señal de internet para comunicarse con sus familiares (figura 8).

El huiro procesado en Paposo en su mayoría es vendido por aquellos comerciantes locales dueños de las plantas procesadoras a la empresa procesadora y exportadora Algas Chañaral, instalada en Taltal con una planta refinadora. Los empresarios de Paposo venden el huiro picado a otras empresas que refinan, exportan o venden nuevamente a las exportadoras. Compran por encargo, visitan los *varaderos* y negocian la compra con las personas que recolectan en

la orilla o bucean el alga. En las pequeñas plantas de procesamiento, las algas se secan, luego se trituran y se empaquetan, con el fin de facilitar y abaratar el transporte. El número de *varaderos* que recorren los comerciantes depende de las redes y relaciones contractuales que mantienen con las familias y personas que trabajan en Paposo, y también de la capacidad de compra que tiene cada uno, los cuales solamente se mueven por Paposo y Taltal. Todos cuentan con instalaciones para el proceso de molienda del huiro negro y huiro palo, y disponen de trabajadores a su cargo, generalmente empleados de manera informal. Algunos trabajan para los proveedores con un contrato formalizado, y otros traba-

Figura 8. Trabajadores picando huiro en las plantas procesadoras.

jan para un único proveedor, sin contrato de por medio.

El beneficio del empresario intermediario industrial está en el hecho de que puede acceder a un mercado y a medios que el pescador no puede ni quiere acceder. Su rol es clave en la cadena de suministro, ya que gestiona la entrada de la materia prima en la cadena y hace el enlace entre quienes recolectan, el mercado y la parte superior de la cadena, es decir, las empresas exportadoras (nacionales y transnacionales) y las industrias transnacionales productoras de alginato¹⁷. Los comerciantes también venden

a las empresas exportadoras Global,

creciendo a pesar de la entrada de China a este mercado con la Laminaria japónica, la cual es cultivada y subsidiada por el Estado (Silberman 2013). El alginato es una sustancia viscosa derivada de las paredes celulares del huiro, y tiene diversos usos industriales como la elaboración de espesantes, de tecnologías de reconstrucción alimentaria, de gelificación y de insumos odontológicos. La viscosidad del alginato tiene la misma composición bioquímica que un azúcar, y posee una constitución química parecida al líquido interno de los humanos: porosa e inocua. La podemos sentir en gran parte de nuestras vidas cotidianas: en emulsionantes, en la cremosidad de algunos productos, “en moldes dentales, colorantes, fármacos, helados, cremas, en el shampoo que usamos a diario, en la industria de explosivos, entre otros usos” (Serey *et al.* 2014: 119), y si se aísla bien y se mantiene libre de contaminantes, puede ser implantada como cápsulas subcutáneamente o funcionar como un medio para cultivar células o para implantar principios activos en el organismo (Vázquez 2018). La industria química de polímeros, a escala mundial, ha reconocido la alta calidad de los alginatos provenientes de especies del

17. El huiro negro, alga parda más extraída en la región de Antofagasta, es usado fuera de Chile para la producción de alginatos, industria que ha venido

Guangjin (del grupo Benlatina), M 2 y Alimex (Multiexport¹⁸), instaladas con industrias en Vallenar, las cuales compran el huiro picado a las plantas procesadoras de Taltal y Paposó, y de otras caletas de las regiones entre Antofagasta y Coquimbo. Antes de exportar, estas compañías vuelven a refinar el huiro en molinos más sofisticados, máquinas que sacan las impurezas y el polvo, y luego vuelven a ensacar el huiro en sacos adecuados, listos para ser exportados generalmente a las industrias productoras de alginatos, ubicadas en Asia, Europa y Estados Unidos.

La Empresa importadora y exportadora Guanjin Ltda., conocida como la empresa *de los chinos*, tiene oficina comercial en Santiago y sus sucursales productivas (plantas procesadoras-refinadoras) en Vallenar y en Bucalemu. Al igual que las otras empresas, Guanjin emplea a encargados de plantas y a encargados de las gestiones de las sucursales, quienes generalmente se encuentran vinculados a las dinámicas comerciales

locales desde antes. Estos agentes de exportación viven o alojan en Taltal, y son contratados por las empresas exportadoras como mediadores que mantienen los contactos con los comerciantes locales. En general, las compañías exportadoras tienden a trabajar con pocos proveedores, pequeñas y medianas empresas localizadas en las regiones de extracción del huiro con las que establecen contratos de aprovisionamiento preferente. Al igual que Guanjin, Multiexport emplea a un comerciante intermediario reconocido a nivel comunal en Taltal, quien media el negocio y realiza los contactos entre comerciantes locales particulares de Paposó y Taltal, y directamente con un sindicato de Taltal.

La mayoría de las compañías exportadoras envían el alga a un socio preferente con quien han establecido algún acuerdo formalizado (generalmente un contrato por una cantidad a determinado precio cuyo pago se efectúa mediante carta de crédito, una vez consumado el envío). Las empresas exportadoras buscan la mayor distancia física con los espacios locales, y las compañías de mayor volumen exportador suelen fijar el precio del alga¹⁹. Intentan el menor contac-

género *Lessonia* para la industria. Y desde el año 2000 aproximadamente, China abre un nuevo mercado con el alginato para fijar el color en la ropa, y en los últimos 10 años, el Instituto Alemán Fraunhofer ha comenzado a conocer sobre el potencial del alginato en biomedicina, para tratar enfermedades como la diabetes y la osteoporosis.

18. Multiexport (Sociedad de Exportaciones Múltiples) es una empresa nacional que desde el año 1984 se ha consolidado como una de las principales empresas que exportan mariscos, pescados y algas secas, desde el sur al norte de Chile. A finales de la dictadura, en 1988, crean en Vallenar (región de Atacama) la empresa Algas Multiexport para comenzar el negocio de las algas pardas, y en el año 1994 comienzan a exportar algas pardas a China.

19. Son doce las empresas que conforman la Asociación Gremial de Procesadores y Productores de Algas Marinas (COPRAM), la cual está enfocada principalmente al *lobby* con las autoridades, a facilitar acuerdos entre sus socios y a mediar en caso de conflicto (Márquez y Vázquez 2020), el que tiende a mantenerse latente en el norte de Chile, en general. En la parte alta de la cadena productiva del huiro las grandes empresas exportadoras asociadas en COPRAM ejercen un control monopolístico que restringe el acceso al mercado (Márquez y Vázquez 2020).

to con los trabajadores directos, incluso cuando estos están organizados. Y claro, logran obtener esa distancia gracias a las nuevas tecnologías de transporte y comunicación, y a las relaciones monopsonicas que establecen.

En definitiva, las empresas exportadoras y los agentes de exportación van tejiendo monopsonios en el territorio, por un lado, cuando las empresas crean múltiples RUT para esconder el acaparamiento de sus empresas asociadas a la producción y exportación del alga (como Alimex), y así moverse en “condiciones favorables” por “sus aportes” a la economía nacional (Serey *et al.* 2014); y por otro, cuando las mismas empresas mantienen un vínculo hermético con los agentes de exportación, los comerciantes industriales intermediarios y/o dirigentes de sindicatos. Además, buscan, junto a los compradores intermediarios, el dominio político-económico de quienes recolectan en la orilla, impidiendo su acceso a las plantas de transformación y a las empresas exportadoras, dificultando la adquisición de medios de transporte y de información relevante sobre precios, y manteniendo el monopolio de ciertos contactos, generando, de esta forma, la exclusión de los extractores, recolectores y procesadores directos en la repartición sustancial de las plusvalías, quienes además sólo saben si se compra o no huiro a un precio que cambia mes a mes y desconocen el precio de venta final y para qué se utiliza el huiro fuera del territorio. Por el contrario, compradores y proveedores sí manejan esta información, ya que la re-

ciben de las empresas exportadoras respecto a las actualizaciones del mercado y el precio al que se vende (y debe comprarse) el huiro negro y el huiro palo, lo que les permite calcular y defender sus márgenes de beneficio (Márquez y Vázquez 2020).

Estas características del circuito/cadena económica del huiro en Papos, que comienza con la extracción primaria en la costa meridional andina y culmina en la restringida importación para la producción de alginato bajo control de unas pocas multinacionales, en su mayoría chinas y europeas, hace que la exportación del alga, al igual que el grueso de las exportaciones chilenas, sea de escaso valor agregado. En este sentido, el modelo primario exportador de la economía nacional reproduce un desarrollo desigual y combinado. Desigual, porque lo que se produce acá como materia prima se consume en los centros de producción mundial. Y combinado, porque están combinadas ambas cosas, un desarrollo básico a nivel primario, y altamente tecnologizado a nivel terciario. Los niveles de inversión en ciencia y tecnología son bajísimos (0,34 % del PIB), lo que hace que el país dependa mayoritariamente de lo que se avanza afuera. Este modelo es muy conocido por los trabajadores que acumulan experiencias de trabajo en la minería, la que para ellos ha demostrado una dependencia similar desde hace más tiempo que la cadena económica del huiro.

Para las empresas exportadoras, y sobre todo para las grandes industrias de los países centrales donde prima la alta

tecnología, resulta muy rentable este circuito/cadena del alga, ya que externalizan el proceso de extracción directa a la gente local que vive más cerca de la costa donde se extrae el alga, quienes basan su economía en lo doméstico. Si bien es cierto, las picadoras están presentes a nivel local y han implicado un proceso de industrialización y asalarización a pequeña escala, suponen una tenencia de capital muy básica y simple: una máquina que pica. Se privilegia todavía una economía que descansa en la recolección, la que el capital reacomoda en función de proveer materia prima. El huiro entra así en una cadena de valor donde prima un alto desarrollo tecnológico, con laboratorios capaces de descomponer el alga, y donde el reparto de las plusvalías es extremadamente desigual.

Esta nueva forma de articulación que se da a nivel local, entre “trabajadores independientes”²⁰ que recolectan hui-

20. Aunque en los hechos aparecen como trabajadores independientes, si miramos la relación en profundidad vemos una forma de asalariado encubierto, como también ocurre con los campesinos agrícolas conocidos como “proletarios con tierra”, ya que si bien mantienen el acceso y control de la tierra, su trabajo se disciplina en función de la demanda que el mercado de exportación impone. En los términos tratados en esta investigación, las unidades domésticas que dedican su fuerza de trabajo a la recolección y reciben dinero por ello están configurando una fuente de ingreso salarial para el sustento del grupo, pudiendo recibir dinero en efectivo, o en algunos casos, con transferencia bancaria y/o especies, lo que las transforma en unidades proletarias y semiproletarias, ya que mantienen a la par actividades de subsistencia para complementar lo que el capital no les retribuye para la reproducción de un ciclo anual. La volatilidad del ingreso (que varía año a año, y en invierno y verano) intensifica esta condición, generando crisis económicas en las unidades domésticas “que mata a los viejos”.

ro en la orilla (productores mercantiles simples) y el capital industrial mercantil, cumple un rol funcional a la acumulación capitalista a nivel nacional e internacional, principalmente respecto a la acumulación de las empresas exportadoras y de las industrias extranjeras de Asia y Europa, lo que evidencia cómo, a partir del impacto negativo sobre una materia prima y el ecosistema local, el capital (en sus diferentes niveles y expresiones) obtiene mayor beneficio y genera una relación de dependencia, tanto a nivel local como nacional. Aquel impacto negativo también es un impacto para la economía local que devela una extrema desigualdad socioeconómica, ya que, por un lado, los pagos para quienes realizan el trabajo productivo directo de recolección y de procesamiento en las plantas es miserable (lo que hace que la conservación del alga no se lleve a cabo debido al incentivo para ganar más plata) y se dan en el marco de un contrato informal (acuerdos sólo verbales donde entran en juego las relaciones personales y formas de fidelización como el *enganche*²¹); y por otro, ya que las nuevas dinámicas industriales y asalariadas en la economía doméstica de Paposó, llevadas a cabo bajo una lógica de emprendimiento individual, intensifican las diferencias de clase internas y las relaciones de poder imbricadas entre los habitantes locales (en su mayoría parientes) de Paposó.

21. El intermediario ofrece un pago adelantado al trabajador o trabajadora por un compromiso de trabajo o entrega de determinada cantidad de huiro en una fecha definida al momento del traspaso de dinero.

CONCLUSIONES

La forma de producir el espacio en Paposó y las maneras de llevar a cabo el proceso productivo vinculado al alga parda en los últimos 20 años, responden a un proceso de articulación funcional de las economías domésticas con relación a la dinámica del sistema-mundo capitalista, proceso que ha implicado, entre otras cosas, una reorganización del contexto ecológico local. El estudio crítico de esta reorganización permitió develar que la emergencia del mercado exportador de algas pardas se sustenta en la renta diferencial que obtienen los capitalistas por las ventajas que dispone el ecosistema costero de Paposó, abundante en biodiversidad marina, en especies y en calidad de agua, cualidades que están presentes en otras zonas costeras andinas y que han llevado a Chile a ser el principal país productor de macroalgas naturales en todo el mundo. La renta diferencial, que da origen a la sobre ganancia capitalista, condiciona las inversiones de capitales directos a nivel mundial, los que apetecen las algas que crecen en Chile e incentivan año tras año un aumento sistemático del volumen extraído, ya que fundamentalmente sus beneficios provienen de una actividad productiva de capital intensivo, enfocada en la extracción frecuente del alga para su posterior comercialización internacional.

Estas características son propias de las cadenas globales de valor contemporáneas, encabezadas por multinacionales que, en este caso, producen el

alginato obtenido de las algas que son extraídas y recolectadas por las familias paposinas y de otras caletas del norte de Chile. En el largo plazo, el patrón de acumulación que demanda miles de toneladas de exportación al mes genera un incentivo perverso a nivel local, manteniendo una configuración económica que perjudica la red de vidas imbricadas en el ecosistema intermareal. Bajo aquel marco extractivista, los nuevos asentamientos costeros dispersos pero vinculados, los movimientos demográficos, y la degradación ambiental y ecológica resultante de la extracción intensiva y/o el *barreteo* de huiro negro en Paposó, son consecuencias de este patrón de acumulación que desencadena en el territorio contradicciones manifiestas entre el capital y la naturaleza, propias del capitalismo en su fase neoliberal.

El trabajo y las economías domésticas en Paposó también han entrado en conflicto con el capital, ya que éste reproduce su acumulación ampliada mediante la explotación de fuerza de trabajo local y migrante, expresando una subsunción formal del capital al trabajo que deja a unos pocos grupos beneficiados (la mayoría, multinacionales organizadas de forma monopólica instaladas fuera del territorio donde se ven las consecuencias negativas de la actividad productiva) y un número importante de perjudicados (todas personas habitantes del territorio local), quienes recolectan, pescan y/o trabajan por un salario precario y volátil, y a la vez trabajan en otras actividades productivas o de servicios y/o mantienen prácticas tradicionales

de trabajo y alimentación en el territorio local para sustentar lo que el capital no retribuye. Esto ha generado una reproducción restringida de las unidades domésticas dedicadas a la extracción, recolección y procesamiento de huiro negro y huiro palo en Paposo, las cuales se vinculan con el capital en función del producto que generan en su trabajo: la materia prima alga que viaja a los centros mundiales donde elaboran diversos bienes con alta tecnología, mientras se precariza la vida laboral de las personas que trabajan bajo condiciones extremas de alto riesgo e informalidad.

Las experiencias de recolectores y procesadores de Paposo vienen a confirmar las tesis que plantean cómo el sistema histórico capitalista ajusta las características de las unidades domésticas para formar fuerza de trabajo flexible frente a las presiones del mercado. Sin proletarizar plenamente a estas unidades, ni controlar el acceso a los espacios costeros y a las algas, el capital logra un dominio en la cadena productiva y en el reparto de las plusvalías, controlando plenamente la fase final de la producción y el flujo total del alga transformada en mercancía. En la dinámica local, los pequeños empresarios algueros que mantienen contactos con las empresas exportadoras y cuentan con apoyos del Estado también han logrado un determinado dominio político y económico en la localidad, como intermediarios que amasan cierto capital para arrendar espacios privados y cuentan con los medios de producción para instalar plantas procesadoras de huiro en dichos espa-

cios. En el marco de los procesos micro estudiados, la dinámica industrial efectivamente se ha profundizado a nivel local en Paposo, pero bajo una modalidad muy básica y precaria que reproduce condiciones desiguales y dependientes.

En la diferenciación de clase configurada en los últimos años, entre habitantes locales empresarios y trabajadores asalariados (recolectores y procesadores), han comenzado a primar mecanismos de intercambio mercantiles, y en el mejor de los casos, mecanismos caracterizados por una reciprocidad negativa entre parientes y/o socios de sindicato, por lo que la capacidad de control social que ejercen las personas sobre el acto mismo de intercambio se encuentra condicionada a pautas culturales capitalistas, entre otras cosas, por la manera en que dentro de la cadena productiva del alga se ha decidido repartir la producción total en distintas posiciones sociales desiguales. Con la diferenciación de clases desarrollada, a medida que se profundizaron las relaciones capitalistas en Paposo, las estructuras domésticas de economía tendieron a una polarización de las partes y a una descomposición del sistema pesquero artesanal, configurando una relación de subordinación activa, donde recolectores y procesadores viven parcialmente su cotidianidad, la producen y reproducen confirmando la hegemonía de la modernización capitalista, pero también, cómo fue posible evidenciar en terreno, cuestionándola en sus discursos críticos respecto a la dependencia, desigualdad e injusticia que se genera en el proceso productivo

del alga.

El Estado neoliberal chileno, por su parte, basando su matriz productiva en actividades mono extractivas, ha permitido y promovido, mediante regulaciones y aperturas comerciales, el mercado exportador de algas pardas con poco valor agregado, poniendo énfasis en medidas vinculadas a la asignación de derechos de propiedad, al control y burocratización de la dinámica artesanal y a la focalización competitiva de proyectos de fomento productivo, lo que ha devenido, para el caso de Paposó, en una división social interna entre las familias e individuos de la localidad. La empresarización del trabajo artesanal en el mar ha tenido consecuencias nefastas en la organización local, y en este sentido, el Estado, más que intervenir con políticas folklorizantes de diferencia, debería trabajar en políticas basadas en principios de inclusión, que permitan la persistencia y desarrollo del trabajo marino artesanal, lo que implica preocuparse por proteger socialmente a la pesca artesanal (infraestructura pública, vivienda, previsión, salud y educación digna para las familias trabajadoras del mar) e invertir en mejoras sociales y ambientales para que los pescadores y sus familias tengan mejores condiciones para vivir bien. Así también, deberá promover el consumo alimentario nacional, regional y local de productos marinos capturados por las familias que trabajan en el mar.

Al poner la mirada en las experiencias concretas de recolectores, procesadores y comerciantes que habitan en Paposó, y al observar los lugares que

ocupan las unidades domésticas en los sistemas mayores de los que forman parte, el estudio pudo develar las restricciones imperativas y oportunidades potenciales que dispone el entorno en Paposó. Las primeras, determinadas por la biodisponibilidad de los bienes naturales, han sido advertidas por la ciencia marina y por los habitantes locales que manifiestan con preocupación el posible impacto ecosistémico que el *barroteo* de huiro negro estaría generando en la zona costera, materia prima que, a diferencia de otros territorios costeros en Chile, nunca fue usada previamente en Paposó para el consumo alimentario de la población local, y, por tanto, no era parte de los ingresos obtenidos por las unidades domésticas en sus actividades de subsistencia. Las segundas, fortalecidas por un modelo artesanal del sistema pesquero en Paposó que ha tendido a la organización, autorregulación y adaptación en respuesta a las complejas condiciones del ambiente y los cambios sufridos en el mismo, el cual persiste con prácticas y saberes ecológicos que deben potenciarse en un contexto global de crisis ambiental y socioecológica. En las economías domésticas sociales y solidarias de los pueblos costeros con tradición indígena se prefiguran alternativas sustentables y sostenibles para el presente-futuro del mundo. En este sentido, las organizaciones locales que trabajan en la zona costera de Paposó (Agrupación de Mujeres, Asociaciones Changas, Sindicatos y clanes familiares) tienen un rol central en el control, manejo y cuidado comunitario de la costa

y de los seres vivos que habitan el mar.

De aquella conclusión, surge una recomendación atingente al territorio. Las condiciones del proceso productivo del alga parda a nivel local pueden cambiar, entre otras cosas, si la organización cooperativa entre las familias y personas trabajadoras de Paposo avanza por el bien común de las economías domésticas y del ecosistema local, rompiendo con las cadenas de intermediarios y llevando a cabo una extracción controlada de los bienes naturales. La ideología individualista y competitiva, hegemónica en el neoliberalismo, ha permeado las prácticas y discursos de muchas personas en Paposo, al igual que en otras caletas del norte de Chile, pero algunas experiencias en Taltal, como el Sindicato Los Orilleros, destacado por los propios entrevistados, son un ejemplo para seguir a nivel sindical, al igual que la larga historia cooperativa del pueblo chango-mestizo en las costas de Chile, o de la experiencia reciente de la Agrupación de Mujeres de Paposo, que han comenzado a capturar, producir y vender directamente los bienes marinos que preparan en sus hogares, valorizando la tradición culinaria del pueblo y potenciando la soberanía alimentaria en la costa meridional andina.

Por su parte, la investigación antropológica y transdisciplinaria, debe influir con conocimientos que permitan apoyar un desenlace justo, participativo y digno de las relaciones de poder que entran en juego en los territorios, en el marco de la inserción de nuevos y no tan nuevos mercados de exportación. Son neces-

rios los estudios críticos desarrollados con los sujetos populares con los que se estudia, informando de los procesos que se están llevando a cabo y dando cuenta de los intereses defendidos por los grandes grupos de poder que influyen en los ecosistemas y territorios. Se requiere un trabajo territorial comprometido con los pueblos con los que estudiamos, apoyando los procesos de resistencia, supervisando y asesorando los procesos de diálogo, y siendo comentaristas/as críticos/as de los procesos de negociación que las comunidades establecen con agentes de inversión externos, sobre todo cuando la sustentabilidad de los territorios y la justa distribución de los bienes naturales y el poder están en juego.

REFERENCIAS

- Anderson, P., A. Boron, E. Sader, P. Salama, y G. Therborn 2003. La trama del neoliberalismo: mercado, crisis y exclusión social. En *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*, pp. 50-75. Editado por: E. Sader y P. Gentili. Ediciones CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires.
- Bahamondes, M., M. Calderón, P. Cuevas, R. Díaz, P. Huerta, C. Morales, S. Nina, F. Solar y M. Trautmann 2010. *Modelo neoliberal y su impacto en las economías locales. Una reflexión desde las ciencias sociales y la economía*. GICSEC, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago.
- Ballester, B., A. San Francisco y F. Gallardo 2010. Modo de vida y economía doméstica de las comunidades cazadoras recolectoras costeras del Desierto de Atacama en tiempos coloniales y republicanos. *Taltalia* 3: 21-32.
- Bengoa, J. y C. Espinoza 2016. Presentación. *Antropologías del Sur* 3(5): 9-13.
- Castelleti, J. 2019. Continuidad cultural entre las familias camanchaco-chango paposinas durante los siglos XVIII y XIX, a través del análisis de la categoría social del "agregado". *Estudios Atacameños* 63: 147-170.
- Castillo, P. 2008. *Paposo y Cifuncho: experiencias de capital social en dos caletas rurales de la costa del desierto de Atacama*. Memoria para optar al Título de Sociólogo. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile.
- Contreras, R. 2010. Recolección y pesca: pasado y presente en la costa de Taltal. *Taltalia* 3: 57-86.
- Cuevas, P. 2019. De la clase social a la estructura de unidades domésticas en el agro. El continuo campesino-proletario y una propuesta para su análisis. *Mundo Agrario* 20: 44-118.
- Díaz, R., F. Miranda, C. Morales, D. Portela y A. Retamales 2015. *Estudios sociales del mar, regiones costeras y sus recursos. Identidad, territorio y economía política*. GIPART, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago.
- Gutiérrez, G. y L. Lazo 1996. *Plantas medicinales silvestres de uso tradicional en la localidad de Paposo, Costa del Desierto de Atacama, II Región, Chile*. Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Ministerio de Educación, Antofagasta.
- Instituto de Fomento Pesquero 2012. *Recursos objetivo áreas de manejo pesca artesanal*. Chile. Acceso el 12 de junio del 2019. https://www.ifop.cl/wpcontent/contenidos/uploads/recursos_amerb/Algas_2012.pdf.

- Lefebvre, H. 1970. *Lógica formal, lógica dialéctica*. Siglo XXI, Madrid.
- Marín, W. 2007. Cultura y modernización de la pesca artesanal en Chile: adaptaciones, cambios e hibridaciones en una caleta de algueros. *Revista MAD* 17: 113-143.
- Márquez, R. y J. Vásquez 2020. El extractivismo de las algas pardas en el norte de Chile. *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 110: 101-121.
- Menéndez, E. 2002. El malestar actual de la antropología o de la casi imposibilidad de pensar lo ideológico. *CIE-SAS. Revista de Antropología Social* 11: 39-8.
- Perelló, A. 2017. *Las Cenizas del Agua*. Acceso el 8 de marzo de 2019. https://www.youtube.com/watch?v=5xi_Tql-4zRo&ab_channel=LaderaSur.
- Polanyi, K. 2007[1944]. *La Gran Transformación. Crítica del liberalismo económico*. Quipu Editorial, Madrid.
- Rappaport, R. 1985. Naturaleza, cultura y antropología ecológica. En *Hombre, cultura y sociedad*, pp. 261-292. Editado por: H. Shapiro. Fondo de Cultura Económica, México D.F.
- Rovira, J. y J. Herreros 2016. *Clasificación de ecosistemas marinos chilenos de la zona económica exclusiva*. Departamento de Planificación y Políticas en Biodiversidad División de Recursos Naturales y Biodiversidad Ministerio del Medio Ambiente de Chile, Santiago.
- Saavedra, G. 2016. La pesca artesanal en el sur austral de Chile. Controversias territoriales en el espacio marino-costero. *Revista Antropologías del Sur* 5: 65-83.
- Serey, D., J. Mahan, J. Aguirre y J. Rojas 2014. *La lucha desconocida de un pueblo. Trabajadores Algueros de Bucalemu*. Edición Sjuen Chiang, Santiago.
- Servicio País 2020. *Plan Anual de Trabajo de Intervención 2020-2021*. Fundación Superación Pobreza, Antofagasta, Taltal, Paposó.
- Silberman, A. 2013. *El comercio de algas en Bucalemu. Transformaciones locales en torno al intercambio de algas desde la segunda mitad del siglo XX*. Memoria para optar al Título de Antropóloga Social. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Antropología. Santiago.
- Soto, E. y C. Paredes 2018. *La regulación pesquera a través de la historia: la génesis de un colapso*. Fundación Terram, Santiago.

Stotz, W. 1997. Las áreas de manejo en la ley de pesca y acuicultura: primeras experiencias y evaluación de la utilidad de esta herramienta para el recurso loco. *Estudios Oceanológicos* 16: 67-86.

Svampa, M. 2019. *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*. Colección CALAS, Wetzlar.

Vásquez, J. 2018. *Evaluación de biomasa y análisis del estado de explotación de las praderas naturales de algas pardas (huiro negro, huiro palo y huiro flotador) en las áreas de libre acceso de la XV Región de Arica y Parinacota, I Región de Tarapacá y II Región de Antofagasta*. Acceso el 8 de marzo de 2019. http://www.subpesca.cl/fipa/613/articles-96206_informe_final.pdf.

Wolf, E. 2001. *Figurar el Poder*. Fondo de Cultura Económica, México D.F.

Wolf, E. 2005[1982]. *Europa y la gente sin historia*. Fondo de Cultura Económica, México D.F.